

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕОЛОГИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Миракбарова Мирхомида Мирхайдар угли

НУУз имени Мирзо Улугбека

Самостоятельный соискатель исторического факультета

mirhomid1@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0004-0059-8257>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18975404>

К концу XX - началу XXI века в результате развития науки и техники были достигнуты научные успехи во всех отраслях промышленности. Кроме того, после обретения Узбекистаном независимости во всех сферах были проведены реформы с использованием имеющихся возможностей для развития экономики страны. В нашей стране имеется множество полезных ископаемых, природных ресурсов, которые изучались в результате геологических исследований республики. В результате изученных геологоразведочных работ подготовлено к освоению около двух тысяч месторождений, где имеющиеся природные ресурсы разделены на более 70 видов. Многие из них были обнаружены в результате плановых геологоразведочных работ, проведенных в 50-х годах XX века. Тем не менее, богатые золотом месторождения и их освоение осуществлялись много веков назад, опираясь на совершенно иную систему знаний и технико-технологическое оснащение. Анализ этих исторических памятников позволяет проследить в хронологической последовательности первые шаги горной деятельности на территории древнего Узбекистана, виды ископаемых полезных ископаемых, возникновение центров и методов их освоения. Это, в свою очередь, обеспечивает актуальность данного исследования с учетом стремления узбекского народа, особенно после обретения независимости, к пониманию своей истории.

В последние годы в нашей стране усилилось внимание к глубокому изучению неисчерпаемых запасов минерального сырья и их использованию в целях экономического развития страны. Наша земля не только обладает красивой природой, умеренным климатом, удобным географическим положением, древними и историческими памятниками, но и богата ценными запасами минерального сырья.

После обретения нашей страной независимости, как и во всех сферах, была проделана значительная работа в области геологии. Геологами республики проведены геолого-геофизические и геохимические исследования земной коры, изучение рудообразования и металлогении,

нефтеобразования, что способствовало созданию мощной минерально-сырьевой базы в Узбекистане. Ученые-геологи принимали непосредственное участие в открытии, изучении и освоении многих крупнейших месторождений полезных ископаемых на территории республики и всего Центральноазиатского региона. Также было уделено внимание широкому изучению данной сферы.

В частности, проблема древнего горного дела в нашей стране, как тема специальных геолого-исторических исследований, была систематически и широко освещена в нескольких источниках. В 1998 году геологи разделили геологическое изучение территории нашей страны на шесть периодов, осветив особенности каждого периода и их вклад в общее развитие знаний о почве.

Первый период - древний и средневековый, второй период - XIX-начало XX века (до 1917 года), третий период - 1920-1930 годы, четвертый период - 1940-1950 годы, пятый период - 1960-1970 годы и шестой период - 1980-1990 годы. Более конкретный взгляд на первые два периода представлен в следующей исторической последовательности: - древние цивилизации от каменного века до эпохи Александра (IV-I века до нашей эры); - ранние века новой эры (I-V века); - средние века (VI-XII века); - период монгольского владычества (XIII век); Указывается период правления Тимуридов с конца XIV-XVI веков до первой половины XVII-XIX веков. Эти шесть периодов развития геологической мысли и горного дела в Узбекистане достаточно подробно проанализированы на основе системного подхода. Геологические исследования и их результаты в последующие периоды коренным образом отличаются от исследований предыдущих периодов. Поэтому более широкое изучение, анализ и учет этих аспектов при проведении исследований позволяет повысить геологические знания.

Узбекистан является крупнейшей страной в Центральной Азии и богат природными и человеческими ресурсами. Наша страна обладает огромным природным, минерально-сырьевым и интеллектуальным потенциалом и с первых дней независимости стала одним из важных экономических и торговых партнеров многих стран-членов Европейского Союза.

По своему расположению Узбекистан находится в центре транспортной, энергетической, коммуникационной и водной систем Центральной Азии. Важной особенностью республики является высокие темпы роста населения. С точки зрения прочного трудового потенциала, научно-технических и других возможностей она в определенной степени

превосходит другие государства региона. Обладает благоприятными природно-климатическими условиями, огромными запасами минерально-сырьевых ресурсов и стратегических материалов, способна обеспечить себя продовольствием с развитой сельскохозяйственной культурой. В Узбекистане существуют базовые и современные отрасли промышленности. В геологической сфере, то есть не только обеспечивая цветными металлами и золотом, но и имея возможность их экспортировать.

23 сентября 1994 года был принят Закон Республики Узбекистан "О недрах," в первой статье которого определено, что задачами данного закона являются "осуществление в установленном порядке в горнодобывающей промышленности отношений, возникающих при владении, пользовании и распоряжении недрами, в целях обеспечения рационального, комплексного использования недр для удовлетворения потребностей в минеральном сырье, подземных водах и других нужд, безопасного ведения работ по охране недр, окружающей природной среды при пользовании недрами, защиты интересов государства и граждан, а также защита прав пользователей недр." Третья статья этого закона гласит, что "недра являются общенациональным богатством и исключительной собственностью Республики Узбекистан." В шестой статье определены нормы и правила, касающиеся геологического изучения и охраны недр, рационального, комплексного использования минеральных ресурсов, безопасного ведения работ, связанных с использованием недр. Также определено создание системы контроля и надзора за использованием и охраной недр, геологическим изучением недр и рациональным использованием минеральных ресурсов.

История показывает, что полезные ископаемые играют важную роль в развитии производства и, прежде всего, промышленности, а также в развитии страны. В первые годы независимости Первый Президент Республики Узбекистан И. Каримов с гордостью говорил: "Земля Узбекистана обладает такими огромными богатствами, что на карте мира не так много государств, которые могут сравниться с Узбекистаном в этом отношении."

Узбекистан обладает богатыми уникальными природными и минерально-сырьевыми ресурсами, многие из которых еще не полностью вовлечены в производство. В настоящее время изыскано и используется более 50 видов минеральных ресурсов, которые эксперты оценивают примерно в 3 триллиона долларов США. Добыча и переработка многих

минерально-сырьевых ресурсов экономически выгодна и перспективна из-за их расположения, мощности пластов и обычно открытого состояния, что делает их добычу очень дешевой.

Говоря о полезных ископаемых, следует отметить, что золотые резервы Узбекистана заслуживают особой похвалы. По добыче золота наша республика занимает второе место среди стран Содружества Независимых Государств после России, а по золоту на душу населения - первое.

В первые годы независимости Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, говоря о горно-металлургической промышленности, отмечая, что Узбекистан занимает ведущее место в мире по добыче золота, сказал: "Выявленные запасы и экономический потенциал страны позволяют нам удвоить добычу цветных металлов."

В народном хозяйстве Узбекистана горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей, основанной на мощной минерально-сырьевой базе. По ряду важнейших полезных ископаемых (золото, уран, медь, вольфрам, соли калия, фосфориты, каолин и др.) Узбекистан по подтвержденным запасам и перспективам их увеличения занимает лидирующие позиции не только среди стран СНГ, но и входит в десятку ведущих государств мира. Основные месторождения золота и урана расположены в Центральных Кызылкумах и Самаркандской области, а также между реками Амударья и Сырдарья.

С первых дней независимости золотые резервы начали служить процветанию Родины, миру в стране и благополучию народа.

Узбекистан занимает 4-е место в мире по запасам золота, 7-е место по его добыче, 10-11-е место по запасам меди и 7-8-е место по запасам урана.

Подготовленные запасы большинства минерального сырья не только обеспечивают долгосрочную жизнеспособность существующих горнодобывающих комплексов, но и позволяют увеличить мощности по добыче ряда стратегических полезных ископаемых.

Добыча и переработка минерального сырья занимает одно из ведущих мест в экономике Узбекистана. Она оказывает большое влияние на развитие промышленного и сельскохозяйственного производства. На базе разведанных запасов разрабатывается около 400 месторождений, шахт, карьеров, нефтегазовых месторождений.

Разрабатываемые в нашей стране месторождения полезных ископаемых отличаются от других стран Содружества Независимых

Государств не только своими огромными запасами, но и рядом других особенностей. Среди этих характеристик можно выделить следующие.

Во-первых, природные и минерально-сырьевые ресурсы сосредоточены в крупных месторождениях, и есть возможность их комплексной переработки непосредственно на месте добычи;

Во-вторых, многие виды полезных ископаемых не только содержат высокий уровень полезных компонентов, но и содержат большое количество сопутствующих элементов;

В-третьих, многие месторождения могут быть разработаны открытым способом, а технология обогащения руд относительно проста. Эта технология обеспечивает выпуск полезных компонентов в больших количествах и получение продукции, пользующейся спросом на мировом рынке;

В-четвертых, многие месторождения полезных ископаемых расположены в хорошо освоенных, густонаселенных регионах, имеют транспортные пути и средства транспортировки ресурсов между регионами, в том числе трубопроводный транспорт для жидких и газообразных полезных ископаемых;

В-пятых, развитие данной сферы характеризуется наличием производственной и социальной инфраструктуры, системы высших и средних специальных учебных заведений, готовящих квалифицированные кадры, специалистов горного дела. Это приводит к развитию геологической отрасли и выявлению новых неосвоенных месторождений.

Геологоразведочные работы на Чадакском рудном поле проводились непрерывно с 1992 по 2000 год. В 2000 году на участке Мазар месторождения Гузаксай ООО "Шаркий Курама" наряду с общими геологоразведочными работами впервые были проведены оценочные работы и бурение скважин. В период 1992-2007 гг. под руководством председателей артели "Золотоискателей" В.Н.Автомова, И.М.Рахматиллоева, геологов О.В.Минаевой и В.Л.Головнёва, начальника участка Н.Н.Шодиева, главных инженеров Т.Т.Тошканбоева, М.Б.Баратова, горняков Д.Джалилова, А.В.Чурина на территории месторождения проведено 8791 выемка объемом 6,4 м². Проведение геологических исследований на месторождениях хорошо налажено.

В 2003-2007 годах совместным предприятием "Амантау Голдфилдс" были освоены окисленные руды Центрального участка месторождения Амантау. На сегодняшний день начаты работы по вскрытию сульфидных

руд месторождением "Амантой" в составе Центрального рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината. На данном месторождении налажена добыча окисленных руд месторождений Узунбулак и Западный Амантайтау.

Кроме того, на Амантайтауском рудном поле расположены месторождения Аджибугут, Песчанное-2, Кумташ, Бижанкара, Северный Косшаха. Среди них Аджибугут считается крупнейшим объектом. В период с 2005 по 2012 год Северным рудоуправлением Навоийского горно-металлургического комбината перерабатывались окисленные руды этого месторождения. На сегодняшний день доля остаточных сульфидных руд в этом объекте составляет 24% от общей сырьевой базы. Общие запасы пяти месторождений на Амантайтауском рудном поле составляют 40% от всей сырьевой базы завода.

С первых лет независимости особое внимание уделялось сохранению и эффективному использованию подземных и наземных богатств нашей страны. Последовательно проводимые экономические реформы привели к кардинальным положительным изменениям в отрасли. В целях освоения и переработки подземных полезных ископаемых были открыты новые месторождения, созданы промышленные предприятия. В 2000 году, на основании постановления Кабинета Министров и распоряжения руководства Навоийского горно-металлургического комбината, началось освоение золотого месторождения "Даугызтау." Планировалось, что месторождение, которое будет освоено силами Северного рудоуправления, в дальнейшем будет снабжать сырьем 3-й гидрометаллургический завод. Разработка месторождения открытого способа добычи горных пород первоначально была возложена на коллектив Восточного рудника. После этого здесь был организован горно-технологический участок, позднее - горно-транспортная служба. Вскоре после этого были добыты первые горные породы. 1 августа 2001 года на 3-й гидрометаллургический завод была отправлена первая партия золотосодержащих пород. С тех пор обеспечивает сырьем для обеспечения бесперебойной работы горнодобывающего завода¹.

С первых лет независимости в целях изучения и освоения природных богатств нашей страны было принято несколько постановлений и распоряжений по горнодобывающей промышленности и

¹ Каримов И.А. Фаолиятимиз давр руҳиға мос бўлсин.// Биздан озода ва обод Ватан колсин. Т-2 -Т.: Ўзбекистон; 1996. -Б.34.

геологоразведочным работам, и на этой основе была налажена системная работа. В частности, в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 июня 2008 года No 142 "О мерах по дальнейшему привлечению инвестиций в проведение геологоразведочных работ и разработку месторождений твердых полезных ископаемых" рассмотрены вопросы повышения эффективности геологоразведочных работ по твердым полезным ископаемым за счет применения современных методов и технологий поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, привлечения к промышленному освоению месторождений твердых полезных ископаемых на основе широкого привлечения прямых иностранных инвестиций, а в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 августа 2010 года No ПП-1396 "О мерах по дальнейшему повышению эффективности системы организации и проведения геологоразведочных работ" и Положением о Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 июня 2011 года No 165, Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам налажен ряд системных работ. На основе этих постановлений и распоряжений достигнуто повышение эффективности работ по освоению месторождений в сфере геологии.

По данным ООН, в мире ежегодно добывается 32 млрд. тонн угля, 2,6 млрд. тонн нефти, 6 млрд. тонн железной руды, 3,6 млн. тонн хромовой руды, 7,3 млн. тонн медной руды, 3-4 млн. тонн свинцовой руды, 159 млн. тонн соли, 120 млн. тонн фосфатов, 1,2 млн. тонн урана, ртути, молибдена, никеля, серебра, золота, платиновых руд.

Геология и горнодобывающая промышленность играют важную роль в экономическом развитии Республики Узбекистан. С первых лет независимости, благодаря особому вниманию, уделяемому руководством страны геологической отрасли, страна укрепила мощную минерально-сырьевую базу.

Также в целях дальнейшего развития данной сферы путем активного привлечения инвестиций в геологическую отрасль 21.04.2021 г. принято постановление Президента Республики Узбекистан No ПП-5083 "О дополнительных мерах по активному привлечению инвестиций в геологическую отрасль, трансформации предприятий отрасли и расширению минерально-сырьевой базы республики." В данном

постановлении рассмотрены вопросы внедрения эффективной системы управления предприятиями геологической отрасли путем их трансформации на основе передового международного опыта, снижения себестоимости геологоразведочных работ, направленных на открытие новых месторождений полезных ископаемых, увеличения потока прямых иностранных инвестиций для промышленного освоения месторождений, а также коренного реформирования деятельности Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, организации современных производственных мощностей в регионах и создания новых рабочих мест.

Исходя из пункта, указанного в данном постановлении, реализованы меры по модернизации геологической отрасли путем внедрения в отрасль современного и высокоэффективного оборудования, передовой техники и инновационных технологий.

Горно-металлургическая промышленность является одной из стратегических отраслей национальной экономики и вносит большой вклад в экономический рост страны за счет переработки природных ресурсов, производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Эта отрасль не только привлекает крупные предприятия и международных инвесторов, но и выступает важной частью местной промышленной цепочки. Развитие такой отрасли требует проведения правильной финансовой и налоговой политики, поскольку горно-металлургическая промышленность составляет значительную часть доходов государственного бюджета и является важным источником доходов от экспорта.

В нашей стране на основе принятых постановлений и распоряжений в области геологии реализован ряд мероприятий. В результате развивалась горнодобывающая промышленность, было выявлено и введено в эксплуатацию множество новых месторождений. По данным Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, по состоянию на 1 января 2024 года на территории республики учтено наличие 2676 видов полезных ископаемых. Из них 2199 месторождений нерудных полезных ископаемых, 305 месторождений углеводородов, 97 месторождений подземных вод, 94 месторождения драгоценных металлов, 43 месторождения радиоактивных металлов, 61 месторождение горно-химического сырья, 21 месторождение цветных и редких металлов, 8 месторождений угля и горючих сланцев, 5 месторождений черных металлов.

Учитывая, что сегодня основная часть рудных месторождений, находящихся на государственном балансе, вовлечена в производство, геологоразведочные работы должны быть сосредоточены на поиске и изучении новых месторождений золота, серебра, урана, меди, свинца, цинка, вольфрама, углеводородов и подземных вод. Также на системной основе будет проводиться определенная работа, направленная на поиск редких видов минерального сырья, удовлетворяющих потребности нашей промышленности за счет импорта, и полное удовлетворение спроса на строительные материалы.

Как видно из приведенных выше статистических данных, в настоящее время в нашей республике подготовлена достаточная база для привлечения инвестиций из подготовленных к добыче запасов, особенно для резкого увеличения производства золота, меди, серебра, нефти, угля, минеральных удобрений. При этом имеются направляемые в производство 6 месторождений вольфрама, 3 месторождения серебра, 2 месторождения свинца и цинка, 2 месторождения железа, 2 месторождения горючих сланцев, 2 месторождения фосфоритов, на освоение которых активно привлекаются средства иностранных и отечественных инвесторов. В этих целях на основе международных стандартов разработаны конкретные планы по дальнейшему ускорению технико-экономических и геолого-технологических работ. Сфера развивается на основе разработанных планов.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим мужественным и благородным народом.-Ташкент: "Узбекистан," 2017.-34 стр.
2. Мирзиёев Ш.М. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень.-Ташкент: "Узбекистан," 2017.-146 стр.
3. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.-Тошкент: "Ўзбекистон," 2016.
4. Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. Том 1. -Т.: Узбекистан; 1996. - С. 248.
5. Каримов И.А. На пути модернизации страны и устойчивого развития нашей экономики. Том 16. -Т.: Узбекистан; 2008. стр. 368.
6. Выступление Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на церемонии открытия международной конференции "Историческое наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его

роль и значение в развитии современной цивилизации." "Народное слово,"
16 мая 2014 г.

7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 июня 2020 года
№ ПП-4740 "О мерах по организации деятельности Университета
геологических наук."

8. Обращение Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёва к Олий
Мажлису от 24 января 2020 года. - Ташкент. 2020.1. Пругер Е.Б. К проблеме
Кызылкумов - одного из локальных, древних горнопромышленных
регионов Узбекистана // Материалы по истории историографии и
археологии. № 556.-Т., 1978.-С.120.

9. Рахматуллаев И.М., Крахмал К.А., Хасанова С.М. Аметова Ф.И. История
освоения полезных ископаемых Чаткало-Кураминского региона.-Т.: -2013.-
146 стр.

10. Сверчков Л.М. Железорудная база Северо-Западного Уструшаны //
Древнейшие этапы развития горно-геологических знаний в Средней Азии.
Душанбе.1991.-40 стр.

11. Сулаймонов Р., Хайдаров Р., Иноятлов С. и др. Навоий - страна с древним
прошлым и светлым будущим. -Т.: Маънавият; 2004. - 48 с.

12. Средняя Азия в каменном и бронзовом веке. - М.-Л.: Наука, 1996.-290 с.

13. Темиров Г.Т., Одинаева З.Б. История горно-металлургической
промышленности древнего периода.-Т.: Янги аср авлоди; 2008. - С. 54.

14. Хамробоёв И. Золото Узбекистана.-Т.: Фан; 1968. С. 111.

15. Хасанов И.А., Гулямов П.Н. Физическая география Узбекистана (учебное
пособие).-Т.: Учитель; 2007. С. 162.